

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Преподаватель кафедры "Экономика и бухгалтерский учет"
университета Мамун г. Хива Хорезмской области
Джуманиязова Зебинисо Хушнуд кизи

Учитель средней общеобразовательной школы № 7
Ургенчского района Хорезмской области
Раимов Худайназар Равшанбек ўғли

Абстракт

В узбекской лингвистике, как и другие категории слов, большое значение приобретает категория прилагательного. Прилагательное выделяется в узбекском языке как самостоятельная категория слова по грамматическим признакам. В данной статье рассматривается определение слов, относящихся к категории прилагательных в узбекском языке.

Ключевые слова: база данных, качество, алгоритм, обработка естественного языка.

Abstract

In Uzbek linguistics, the adjective word category, like other word categories, is of great importance. The adjective is allocated in the Uzbek language as an independent word category due to its grammatical features. This article will consider the definition of words belonging to the adjective word category in

the Uzbek language.

Key words: database, quality, algorithm, natural language processing.

Annotatsiya

O'zbek tilshunosligida boshqa so'z turkumlari singari sifat so'z turkumi ham katta ahamiyat kasb qiladi. Sifat o'zbek tilida grammatik xususiyatlariga ko'ra mustaqil so'z turkumi sifatida ajratilgan. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi sifat so'z turkumiga tegishli so'zlarni aniqlash ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: ma'lumotlar bazasi, sifat, algoritm, tabiiy tilni qayta ishlash.

Введение

В морфологии узбекского языка, наряду с другими группами слов, большое место занимает и качество. В настоящее время, в связи с возможностями интернет-технологий, возникает необходимость выделения из текста слов, относящихся к качественной лексике. Мы можем определить необходимые определения для базы данных. Для создания базы данных прилагательных были введены обозначения: прилагательные, обозначающие цвет (rt), прилагательные, обозначающие вкус (mt), прилагательные, обозначающие форму-объем (shh), прилагательные, обозначающие свойства-состояние (xh), обозначающие запах. обозначения, такие как прилагательные (hb) и пространственно-временные прилагательные (mz).

По строению прилагательных: простые основные прилагательные (st), простые искусственные прилагательные (sy), составные прилагательные (qs), двойные прилагательные (js), повторяющиеся прилагательные (ts). Еще одним важным морфологическим признаком прилагательных является то, что они сравнивают и ранжируют признак. Прилагательные имеют следующие 4 степени: простая степень (od), винительная степень (or), сравнительная степень (qd), уменьшительная степень (oz). На основе введенных выше определений была создана база данных в следующей форме слов, принадлежащих группе прилагательных слов. Эта таблица

содержит базу данных из 1412 прилагательных.

№	Слова, относящиеся к категории прилагательных	МТД
1	горький	mt, sy, od
2	горький	hb, sy, od
3	предыдущий	mz, sy, od
4	дешево-залог	xh, js, od
5	дешево	xh, st, od
6	более острый	mt, sy, qd
7	глупый	xh, sy, od
8	сладкое-сахар	mt, js, od

Таблица 1 Значение, структура и ранг прилагательного по таблице базы данных.

Итак, в системе категорий слов прилагательное занимает особое место. Слова, относящиеся к этой категории, претерпели длительный исторический прогресс. Прилагательные слова имеют характерное, точнее, устойчивое, устойчивое выражение характера по смыслу наименования. Эта категория слов богата многозначностью. Это обстоятельство также связано с его длительным практическим прогрессом. Прилагательное имеет морфологическую систему образования. Также морфологически изменяется и выравнивается. Прилагательное по синтаксическому признаку имеет свое положение в Связном окружении (тексте). Многозначные, а также семантические функциональные свойства прилагательных слов требуют отдельного исследования. Возможности этих слов в тексте очень широки.[1] Эта база данных служит нам основой для определения слов, относящихся к категории прилагательных. Целью было создание алгоритма

на языке программирования Python с использованием этой базы данных.

Список литературы

1. Мукимова Гульнара Рашидовна “Hozirgi o`zbek adabiy tilida sifatlarning semantik funktsional xususiyatlari” диссертация
2. Холманова З.Т “Tilshunoslikka kirish” Ташкент-2007
3. Основы компьютерной лингвистики. Азаматжон Рахимов “Akademnashr” 2011
4. Родной язык. М. Хамраев, Д. Мухаммедова, Д. Шодмонкулова, Х. Гуломова, Ш. Юлдашева. Ташкент “Iqtisod-Moliya” 2007 год
5. Родной язык. Коллекция экспозиций. Орзигуль Хамроева. “Akademnashr” 2021
6. Толковый словарь узбекского языка. Е.Бегматов, А.Мадалиев. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” Ташкент-2020